

Percurso Arte Nova: do Património à Sustentabilidade

Nome do jogo (PT)

Percurso Arte Nova: do Património à Sustentabilidade

Nome do jogo (EN)

Art Nouveau Path: from Heritage to Sustainability

Nível de ensino

- 3.º Ciclo Ensino Básico
- Secundário
- Turistas
- Comunidade em geral

Áreas disciplinares

- Português
- Matemática
- Ciências Naturais
- Ciências Físicas e Químicas
- História
- Geografia
- Línguas Estrangeiras
- Educação Visual
- Cidadania
- Outros

Mensagem inicial (PT)

Olá! Eu sou o flamingo do EduCITY! Vou acompanhar-vos nesta viagem pelo património Arte Nova de Aveiro. Esta aventura vai levar-nos a visitar 9 pontos de interesse. Vão observar e explorar conteúdos educativos em Realidade Aumentada e ficar a saber mais sobre o estilo Arte Nova e a sua relação com a Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável. Vamos à aventura?

Mensagem inicial (EN)

Hello, I'm the flamingo from EduCITY! I'm going to accompany you on this journey through Aveiro's Art Nouveau heritage. This adventure will take us to 9 points of interest. You'll observe and explore educational content in Augmented Reality and learn more about the Art Nouveau style and its relationship with Sustainability and Sustainable Development. Shall we go on the adventure?

Recursos multimédia da mensagem inicial (PT)

Recurso 1

PAN - LOGO.jpg

Recurso 2

Recursos multimédia da mensagem inicial (EN)

Recurso 1

PAN - logo_inglÃs.png

Recurso 2

Pontos de interesse

1. Praça Melo Freitas - Monumento à Liberdade

Direções (PT) - Este jogo começa na praça Joaquim de Melo Freitas. Este local é um ponto central na vida dos aveirenses. Já teve vários nomes e até chegou a ter uma fonte. Observem o local com atenção e estejam atentos às indicações que surgirem. Consultem a Realidade Aumentada (RA) sempre que for sugerido!

Direções (EN) - This game starts at Joaquim de Melo Freitas square. This place is central to the lives of the people of Aveiro. It has had several names and even had a fountain. Observe the place carefully and pay attention to the signs that appear. Consult Augmented Reality (AR) whenever it's suggested!

Questão nº1

Introdução (PT) - Esta praça é um espaço que faz parte da memória e vivências dos aveirenses. Já teve vários nomes, mas o seu aspeto é mais ou menos o mesmo desde o século XIX. No seu centro vemos o Obelisco da Liberdade.

Observem o vídeo com atenção. Repitam a sua visualização se acharem necessário!

Introdução (EN) - This square is a space that is part of the memory and experience of the people of Aveiro. It has had several names, but its appearance has been more or less the same since the 19th century. In its centre we see the Obelisk of Liberty. Watch the video carefully. Watch it again if you think it's necessary!

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Recurso 2 (PT)

PAN - video Praca.mp4

Recurso 2 (EN)

PAN - video Praca.mp4

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Que outro nome já teve esta praça?

Questão (EN) - What other name has this square had?

Opção 1 (PT) - Praça dos Galitos

Opção 1 (EN) - Galitos Square

Opção 2 (PT) - Praça José Estêvão

Opção 2 (EN) - José Estêvão Square

Opção 3 (PT) - Praça da Liberdade

Opção 3 (EN) - Liberty Square

*Opção 4 (PT) - Praça do Comércio

Opção 4 (EN) - Commerce Square

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! Viram o vídeo com atenção! Esta praça já teve, entre outros, o nome de Praça do Comércio. Este nome está ligado à variedade de oferta comercial que sempre existiu neste espaço. Onde hoje está um banco havia uma livraria, mercearia, sapataria e outras lojas. Imaginem que nesta praça até já houve uma farmácia!

Feedback resposta correta (EN) - Well done! You watched the video carefully! This square was once called Praça do Comércio, among others. This name is linked to the variety of shops that have always existed in this space. Where there is now a bank, there used to be a bookshop, grocery store, shoe shop and other shops. Imagine that there was even a pharmacy in this square!

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Feedback resposta errada (PT) - Oh! A resposta certa é "Praça do Comércio". Este nome está ligado à variedade de oferta comercial que sempre existiu neste espaço. Onde hoje está um banco havia uma livraria, mercearia, sapataria e outras lojas. Imaginem que nesta praça até já houve uma farmácia! Na próxima vai correr melhor!

Feedback resposta errada (EN) - The right answer is "Praça do Comércio". This name is linked to the variety of shops that have always existed in this area. Where there is now a bank, there used to be a bookshop, grocery store, shoe shop and other shops. Imagine that there was even a pharmacy in this square! Next time it'll be better!

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Questão nº2

Introdução (PT) - Se olharem com atenção, conseguem ver que um dos lados desta praça tem um conjunto de arcos. Até 1932, o primeiro arco foi "ocupado" por um chafariz, o "Chafariz da Praça do Comércio" ou "Chafariz dos Arcos". Esta fonte foi deslocada devido às obras de construção da rotunda "das pontes". Observem atentamente os recursos multimédia (fotografia e vídeo)!

Introdução (EN) - If you look closely, you can see that one side of the square has a set of arches. Until 1932, the first arch was "occupied" by a fountain, the "Chafariz da Praça do Comércio" or "Chafariz dos Arcos". This fountain was moved due to construction work on the "das pontes" roundabout. Look carefully at the multimedia resources (photo and video)!

Recurso 1 (PT)

PAN - vÃdeo Chafariz dos Arcos.mp4

Recurso 1 (EN)

PAN - vÃdeo Chafariz dos Arcos.mp4

Recurso 2 (PT)

Recurso 2 (EN)

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Porque razão é possível verem-se tantos cântaros (peça, normalmente em barro) para transportar água?

Questão (EN) - Why is it possible to see so many pitchers (usually made of clay) for carrying water?

Opção 1 (PT) - Porque as pessoas só queriam beber água desta fonte

Opção 1 (EN) - Because people only wanted to drink water from this fountain

Opção 2 (PT) - Porque a água desta fonte era melhor que a água de outra fonte

Opção 2 (EN) - Because the water from this spring was better than the water from the other one

Opção 3 (PT) - Porque as pessoas achavam que esta água tinha poderes curativos

Opção 3 (EN) - Because people thought this water had healing powers

*Opção 4 (PT) - Porque, naquela altura, não existia água canalizada na maioria das casas

Opção 4 (EN) - Because at that time there was no piped water

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! Apesar de hoje termos acesso a água potável de modo fácil, nem sempre foi assim. Sabiam que, por exemplo, em 2019, 4% das habitações em Portugal não tinha acesso a água potável (Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos - ERSAR)? Apesar de termos um acesso rápido à água, não a podemos desperdiçar, pois é um bem valiosíssimo, essencial à vida, mas que é escasso!

Feedback resposta correta (EN) - Well done! Although today we have easy access to drinking water, it wasn't always like this. Did you know that, for example, in 2019, 4% of households in Portugal had no access to drinking water (Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos - ERSAR)? Although we have quick access to water, we can't waste it, because it's a very valuable commodity, essential to life, but it's scarce!

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Feedback resposta errada (PT) - Oh! A resposta correta é porque não existia água canalizada na maioria das casas. Sabiam que, por exemplo, em 2019, 4% das habitações em Portugal não tinha acesso a água potável (Entidade

Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos - ERSAR)? Apesar de termos um acesso rápido à água, não a podemos desperdiçar, pois é um bem valiosíssimo, essencial à vida, mas que é escasso!

Feedback resposta errada (EN) - The correct answer is because there was no piped water in most homes. Did you know that, for example, in 2019, 4% of homes in Portugal had no access to drinking water (Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos - ERSAR)? Although we have quick access to water, we can't waste it, because it's a very valuable commodity, essential to life, but it's scarce!

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Questão nº3

Introdução (PT) - No centro desta praça existe um monumento, o Obelisco à Liberdade. Aproximem-se dele. Para ficarem a saber mais sobre este monumento cliquem no botão RA e apontem a câmara do telemóvel para a calçada, como está na fotografia. Podem explorar a RA, carregando nos vários botões! Vejam tudo com muita atenção para ficarem a saber mais sobre este Obelisco!

Introdução (EN) - In the centre of this square is a monument, the Obelisk to Freedom. Get close to it. To find out more about this monument, click on the AR button and point your mobile phone camera at the pavement, as shown in the photo. You can explore the AR by pressing the various buttons! Look carefully to learn more about this Obelisk!

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Realidade aumentada

Tipo: R.A. EduCITY

Nome - Obelisco da Liberdade

Questão (PT) - Este monumento, em forma de obelisco, é uma escultura de homenagem ao centenário do nascimento

de um ilustre aveirense. Qual o seu nome?

Questão (EN) - This obelisk-shaped monument is a sculpture in honour of the centenary of the birth of an illustrious local. What was his name?

Opção 1 (PT) - Egas Moniz (médico, investigador e laureado com prémio nobel)

Opção 1 (EN) - Egas Moniz (doctor, researcher and Nobel laureate)

Opção 2 (PT) - Homem Christo (jornalista, político, oficial do Exército e académico)

Opção 2 (EN) - Homem Christo (journalist, politician, army officer and academic)

Opção 3 (PT) - Mário Sacramento (jornalista, médico, político e escritor)

Opção 3 (EN) - Mário Sacramento (journalist, doctor, politician and writer)

*Opção 4 (PT) - José Estêvão (soldado, político, jornalista, professor e advogado)

Opção 4 (EN) - José Estêvão (soldier, politician, journalist, teacher and lawyer)

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! Estiveram com atenção à RA! Apesar de todos os outros aveirenses serem ilustres defensores da Liberdade, este monumento foi construído em homenagem ao centenário do nascimento de José Estêvão, que ocorreu em 26 de dezembro de 1909. José Estêvão ficou reconhecido pelos seus brilhantes discursos enquanto deputado nas Cortes (Parlamento monárquico) e por ser um defensor do Liberalismo.

Feedback resposta correta (EN) - Well done! You've been paying attention to the AR! Although all the other people from Aveiro were illustrious defenders of Freedom, this monument was built in honour of the centenary of José Estêvão's birth, which took place on 26 December 1909. José Estêvão was recognised for his brilliant speeches as a deputy in the Cortes (monarchical parliament) and for being a defender of Liberalism.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Recurso 2 (PT)

Recurso 2 (EN)

Feedback resposta errada (PT) - Oh! Deviam ter visto melhor a RA! Apesar de todos os outros aveirenses serem ilustres defensores da Liberdade, este monumento foi construído em homenagem ao centenário do nascimento de José Estêvão, que ocorreu em 26 de dezembro de 1909. José Estêvão ficou reconhecido pelos seus brilhantes discursos enquanto deputado nas Cortes (Parlamento monárquico) e por ser um defensor do Liberalismo.

Feedback resposta errada (EN) - Oh, you should have seen RA better! Although all the other citizens of Aveiro were illustrious defenders of Freedom, this monument was built in honour of the centenary of José Estêvão's birth, which took place on 26 December 1909. José Estêvão was recognised for his brilliant speeches as a deputy in the Cortes (monarchical parliament) and for being a defender of Liberalism.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Recurso 2 (PT)

Recurso 2 (EN)

Questão nº4

Introdução (PT) - O Obelisco à Liberdade que, como vimos, foi inaugurado em 1909, apresenta uma estrutura típica dos obeliscos: um plinto, ou base, um pilar, normalmente de base quadrangular e é encimado por uma pirâmide. Estes monumentos têm origem no Antigo Egito e são utilizados como homenagem a alguém ou a algum feito. Por norma, as faces dos obeliscos são todas decoradas.

Introdução (EN) - The Obelisk to Liberty, which, as we have seen, was inaugurated in 1909, has a structure typical of obelisks: a plinth, or base, a pillar, usually with a quadrangular base and topped by a pyramid. These monuments originated in Ancient Egypt and were used to honour someone or some deed. As a rule, the faces of obelisks are all decorated.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Realidade aumentada

Tipo: R.A. EduCITY

Nome - Obelisco da Liberdade

Questão (PT) - Este obelisco apresenta características de que estilo artístico? Explore a RA!

Questão (EN) - Which artistic style is this obelisk characterised by? Explore the AR!

Opção 1 (PT) - Artes e Ofícios

Opção 1 (EN) - Arts and Crafts

Opção 2 (PT) - Maneirismo

Opção 2 (EN) - Mannerism

*Opção 3 (PT) - Arte Nova

Opção 3 (EN) - Art Nouveau

Opção 4 (PT) - Revivalismo

Opção 4 (EN) - Revivalism

Feedback resposta correta (PT) - Acertaram! Este obelisco foi desenhado por Ernesto Korrodi e é um belo representante da estética Arte Nova. Se virem com atenção, conseguem perceber os detalhes naturalistas apresentados nas diversas faces do obelisco. Este tipo de elementos e de solução decorativa são exemplares da temática Arte Nova. Vejam os

detalhes das flores e das diferentes folhas, pois são de uma enorme mestria!

Feedback resposta correta (EN) - You got it right! This obelisk was designed by Ernesto Korrodi and is a fine representative of the Art Nouveau aesthetic. If you look closely, you can see the naturalistic details on the various sides of the obelisk. This type of element and decorative solution is exemplary of the Art Nouveau theme. Look at the details of the flowers and the different leaves, they are masterful!

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Feedback resposta errada (PT) - Oh! A resposta correta é Arte Nova! Este obelisco foi desenhado por Ernesto Korrodi e é um belo representante da estética Arte Nova. Se virem com atenção, conseguem perceber os detalhes naturalistas apresentados nas diversas faces do obelisco. Este tipo de elementos e de solução decorativa são exemplares da temática Arte Nova. Vejam os detalhes decorativos, pois são de uma enorme mestria!

Feedback resposta errada (EN) - The correct answer is Art Nouveau! This obelisk was designed by Ernesto Korrodi and is a beautiful representative of the Art Nouveau aesthetic. If you look closely, you can see the naturalistic details on the various sides of the obelisk. This type of element and decorative solution is exemplary of the Art Nouveau theme. Take a look at the decorative details, for they are of the utmost mastery!

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Questão nº5

Introdução (PT) - Já vimos como a água é um bem essencial à vida e este bem, em condições próprias para ser consumido, é um bem escasso e, por isso, deve de ser poupado. Temos assistido a situações de secas extremas, até em Portugal. No entanto, e como consequência das alterações climáticas, também assistimos a fortes períodos de chuva, que provocam grandes perdas humanas, animais e também económicas.

Introdução (EN) - We've already seen how water is an essential commodity for life and this commodity, in the right conditions to be consumed, is scarce and therefore needs to be saved. We have seen extreme droughts, even in Portugal. However, as a consequence of climate change, we have also seen periods of heavy rain, which cause great human, animal and economic losses.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Realidade aumentada

Tipo: R.A. EduCITY

Nome - Obelisco da Liberdade

Questão (PT) - Ao longo do séc. XX, a cidade de Aveiro sofreu cinco cheias. De uma delas fez-se uma grande reportagem fotográfica. Voltando a explorar a RA, qual o ano em que uma cheia inundou toda o centro da cidade de Aveiro?

Questão (EN) - Over the course of the 20th century, the city of Aveiro suffered five floods. One of them was the subject of a major photographic report. Exploring the AR again, which year did a flood inundate the entire city centre of Aveiro?

Opção 1 (PT) - 1908

Opção 1 (EN) - 1908

Opção 2 (PT) - 1918

Opção 2 (EN) - 1918

Opção 3 (PT) - 1928

Opção 3 (EN) - 1928

*Opção 4 (PT) - 1938

Opção 4 (EN) - 1938

Feedback resposta correta (PT) - Acertaram! As cheias de 1938 mostram-nos a vulnerabilidade da cidade quanto a estes acontecimentos, pois Aveiro desenvolveu-se em ligação direta com a água (Ria de Aveiro). Agora, imaginem o resultado de um longo período de chuvas, de um rápido aumento do caudal do Rio Vouga (principal afluente da Ria) e de um episódio de marés vivas extremas (aumento do nível da água do mar). Vejam o vídeo!

Feedback resposta correta (EN) - You got it right! The floods of 1938 show us the city's vulnerability to these events, as Aveiro developed in direct connection with the water (Ria de Aveiro). Now imagine the result of a long period of rain, a rapid increase in the flow of the River Vouga (the Ria's main tributary) and an episode of extreme high tides (rising sea levels). Watch the video!

Recurso 1 (PT)

PNA - video cheias1938.mp4

Recurso 1 (EN)

PNA - video cheias1938.mp4

Recurso 2 (PT)

Recurso 2 (EN)

Feedback resposta errada (PT) - A resposta correta é 1938. Estas cheias mostram-nos a vulnerabilidade da cidade quanto à estes acontecimentos, pois Aveiro desenvolveu-se em ligação direta com a água (Ria de Aveiro). Agora imaginem o resultado de um longo período de chuvas, de um rápido aumento do caudal do Rio Vouga (principal afluente da Ria) e de um episódio de marés vivas extremas (aumento do nível da água do mar).

Feedback resposta errada (EN) - The correct answer is 1938. These floods show us the city's vulnerability to these events, as Aveiro developed in direct connection with the water (Ria de Aveiro). Now imagine the result of a long period of rain, a rapid increase in the flow of the River Vouga (the main tributary of the Ria) and an episode of extreme high tides (a rise in the level of sea water).

Recurso 1 (PT)

PNA - video cheias1938.mp4

Recurso 1 (EN)

PNA - video cheias1938.mp4

Recurso 2 (PT)

Recurso 2 (EN)

2. Praça Melo Freitas - "antiga" Farmácia Ala

Direções (PT) - Como referido anteriormente, esta praça chegou a ter uma farmácia. Depois de clicarem em "Continuar", vejam a fotografia, olhem para a praça e tentem descobrir o edifício. Vão até lá! Apesar de aqui não circularem automóveis, não corram! Nem sempre os primeiros a acabar têm as melhores pontuações!

Direções (EN) - As mentioned earlier, this square once had a pharmacy. After clicking on "Continue", look at the photo, look at the square and try to find the building. Go there! Although there are no cars here, don't run! The first to finish don't always get the best scores!

Questão nº1

Introdução (PT) - Já descobriram qual é o edifício? Vejam melhor a foto! Ampliem-na se acharem necessário!

Introdução (EN) - Have you figured out which building it is? Take a closer look at the photo! Enlarge it if you think it's necessary!

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Agora que já descobriram o edifício, assinalem quais as principais alterações que conseguem ver na fotografia e na atualidade. Seleccionem as opções que consideram corretas!

Questão (EN) - Now that you've discovered the building, what are the main changes you can see in the photograph and today? Select the options you think are correct!

Opção 1 (PT) - Nenhuma alteração a assinalar

Opção 1 (EN) - No changes to report

*Opção 2 (PT) - Carros e motos no meio da praça

Opção 2 (EN) - Cars and motorbikes in the middle of the square

Opção 3 (PT) - Tem muitas pessoas a circular

Opção 3 (EN) - There are lots of people moving around

*Opção 4 (PT) - Os veículos circulavam na praça

Opção 4 (EN) - The vehicles drove around the square

Feedback resposta correta (PT) - Correto! Apesar de já ser uma praça, só mais tarde é que se tornou pedonal, ou seja,

espaço reservado para peões! Agora cliquem em "Continuar" e olhem bem para o edifício da "antiga" Farmácia Ala. Feedback resposta correta (EN) - That's right! Although it was already a square, it was only later that it became pedestrianised, i.e. a space reserved for pedestrians! Now click on "Continue" and look at the "old" Ala Pharmacy building.

Feedback resposta errada (PT) - As respostas corretas são duas. Na fotografia conseguem ver carros e motas na praça, uma vez que esta não era vedada à circulação destes e outros veículos. Atualmente é um espaço pedonal, reservado à circulação de peões. Agora cliquem em "Continuar" e olhem bem para o edifício da "antiga" Farmácia Ala.

Feedback resposta errada (EN) - There are two correct answers. In the photograph you can see cars and motorbikes in the square, which used to be off-limits to these and other vehicles. It is now a pedestrianised space. Now click on "Continue" and take a good look at the "old" Ala Pharmacy building.

Questão nº2

Introdução (PT) - Prestem atenção ao edifício e à sua envolvente!

Introdução (EN) - Pay attention to the building and its surroundings!

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Qual o número deste edifício no roteiro Arte Nova? Pista: olhem para a placa em metal que está na calçada, junto ao edifício.

Questão (EN) - What number is this building on the Art Nouveau route? Clue: look at the metal plaque on the pavement next to the building.

Opção 1 (PT) - 3

Opção 1 (EN) - 3

*Opção 2 (PT) - 5

Opção 2 (EN) - 5

Opção 3 (PT) - 7

Opção 3 (EN) - 7

Opção 4 (PT) - 9

Opção 4 (EN) - 9

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! Acertaram. No total, a rota de edifícios Arte Nova, existentes no centro urbano de Aveiro, são 28 construções ou monumentos.

Feedback resposta correta (EN) - Well done! You got it right. In total, there are 28 Art Nouveau buildings or monuments in Aveiro's city centre.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Feedback resposta errada (PT) - Oh! Era o número 5. No total, a rota de edifícios Arte Nova, existentes no centro urbano de Aveiro, são 28 construções ou monumentos.

Feedback resposta errada (EN) - Oh! It was number 5. There are a total of 28 Art Nouveau buildings or monuments in Aveiro's city centre.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Questão nº3

Introdução (PT) - Vamos agora explorar a RA e ficar a saber os nomes de algumas partes dos edifícios! Estejam atentos a esta informação, pois tudo o que virem agora vai ser útil para acertarem nas questões e assim ganharem mais pontos! Cliquem em RA, apontem o telemóvel para a placa, tal como surge na fotografia.

Introdução (EN) - Now let's explore the AR and learn the names of some parts of the buildings! Pay attention to this information, because everything you see now will help you to get the questions right and earn more points! Click on RA and point your mobile phone at the sign, as shown in the photo.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) - Farmácia Ala (antiga)

Nome (EN) - Ala Pharmacy (old)

Questão (PT) - Como se chama à parte superior do edifício?

Questão (EN) - What do you call the upper part of the building?

*Opção 1 (PT) - Mansarda

Opção 1 (EN) - Mansard

Opção 2 (PT) - Clarabóia

Opção 2 (EN) - Skylight

Opção 3 (PT) - Cornija

Opção 3 (EN) - Cornice

Opção 4 (PT) - Varanda

Opção 4 (EN) - Balcony

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! A resposta correta é mansarda. Em arquitetura, mansarda é uma janela destinada a iluminar e ventilar o vão de um telhado. O termo teve origem no nome de um dos precursores da arquitetura moderna francesa, François Mansart. Também se pode nomear esta zona de águas-furtadas.

Feedback resposta correta (EN) - Well done! The correct answer is mansard. In architecture, a mansard is a window designed to illuminate and ventilate a roof space. The term comes from the name of one of the forerunners of modern French architecture, François Mansart. This area can also be called an attic.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Feedback resposta errada (PT) - Oh! A resposta correta é mansarda. Em arquitetura, mansarda é uma janela destinada a iluminar e ventilar o vão de um telhado. O termo teve origem no nome de um dos precursores da arquitetura moderna francesa, François Mansart. Também se pode nomear esta zona de águas-furtadas.

Feedback resposta errada (EN) - Oh! The correct answer is mansard. In architecture, a mansard is a window designed to illuminate and ventilate a roof space. The term comes from the name of one of the forerunners of modern French architecture, François Mansart. This area can also be called an attic.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Questão nº4

Introdução (PT) - Este edifício tem azulejos e decorações em pedra em torno de todas as portas e janelas.

Introdução (EN) - This building has tiles and stone decorations around all the doors and windows.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) - Farmácia Ala (antiga)

Nome (EN) - Ala Pharmacy (old)

Questão (PT) - Que nome se dá ao trabalho em pedra?

Questão (EN) - What do you call stonework?

Opção 1 (PT) - Serralharia

Opção 1 (EN) - Metalwork

Opção 2 (PT) - Marcenaria

Opção 2 (EN) - Carpentry

*Opção 3 (PT) - Cantaria

Opção 3 (EN) - Stonework

Opção 4 (PT) - Azulejaria

Opção 4 (EN) - Tiles

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! Cantaria é o trabalho feito em pedra. A serralharia é o trabalho feito em metal. A marcenaria ou carpintaria é o trabalho feito em madeira. Por último, azulejaria, corresponde à arte azulejar, dos azulejos.

Feedback resposta correta (EN) - Well done! Stonework is work done in stone. Metalwork is work made from metal. Joinery or carpentry is woodwork. Finally, azulejaria is the art of tiling.

Feedback resposta errada (PT) - A resposta correta é cantaria é o trabalho feito em pedra. A serralharia é o trabalho feito em metal. A marcenaria ou carpintaria é o trabalho feito em madeira. Por último, azulejaria, corresponde à arte azulejar, dos azulejos.

Feedback resposta errada (EN) - The correct answer is stonework is work done in stone. Metalwork is work made from metal. Joinery or carpentry is woodwork. Finally, azulejaria corresponds to the art of tiling.

3. Rua João Mendonça

Direções (PT) - Vamos para junto do Canal Central da Ria. Virem-se de costas para o Obelisco e caminhem em frente, virando, quando chegarem à esquina do edifício, para a direita. Esta zona tem como prioridade os peões, mas tenham cuidado! Olhem para a calçada do passeio. Identificam os edifícios Arte Nova?

Direções (EN) - We're going to the Ria Central Canal. Turn your back to the Obelisk and walk straight ahead, turning right when you reach the corner of the building. Pedestrians have priority in this area, but be careful! Look at the sidewalk. Can you spot the Art Nouveau buildings?

Questão nº1

Introdução (PT) - Esta rua acompanha um canal urbano da Ria de Aveiro e, tal como a praça onde estivemos, existe desde há muito tempo. Era conhecida como a Rua dos Mercadores. Conseguem imaginar que naquela praça, lá ao longe, no Rossio, atracavam barcos de grandes dimensões? Por esta rua circulavam muitos bens comerciais, como sal e peças em cerâmica. Vejam o vídeo com atenção!

Introdução (EN) - This street follows an urban channel of the Ria de Aveiro and, like the square where we were, has existed for a long time. It used to be known as Rua dos Mercadores. Can you imagine that in that square, far in the distance, the Rossio, large boats used to dock? And also that large groups of people used to pass through this street carrying commercial goods such as salt? Watch the video carefully!

Recurso 1 (PT)

PAN - Rua Joao Mendonca.mp4

Recurso 1 (EN)

PAN - Rua Joao Mendonca.mp4

Realidade aumentada

Tipo: Objetos 3D

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Sabendo que: - cada barril tinha a capacidade de 4 alqueires (medida antiga) de sal; - que cada alqueire tinha a capacidade de 3 moios (medida antiga); - e, que 1 moio eram 13 litros. Quanto litros de sal tem cada alqueire? E barril completo?

Questão (EN) - Knowing that: - each barrel had a capacity of 4 bushels (old measure) of salt; - each bushel had a capacity of 3 moios (old measure); - and 1 moio was 13 litres. How many litres of salt does each bushel hold? And a whole barrel?

Opção 1 (PT) - 38 e 150 litros, respetivamente

Opção 1 (EN) - 38 and 150 litres, respectively

*Opção 2 (PT) - 39 e 156 litros, respetivamente

Opção 2 (EN) - 39 and 156 litres, respectively

Opção 3 (PT) - 42 e 160 litros, respetivamente

Opção 3 (EN) - 42 and 160 litres, respectively

Opção 4 (PT) - 52 e 166 litros, respetivamente

Opção 4 (EN) - 52 and 166 litres, respectively

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! Conseguiram calcular de foram correta! Vamos continuar?

Feedback resposta correta (EN) - Well done! You've calculated correctly! Shall we continue?

Recurso 1 (PT)

Dados do problema:

- cada barril tinha a capacidade de 4 alqueires (medida antiga) de sal;
- cada alqueire tinha a capacidade de 3 moios (medida antiga);
- 1 moio eram 13 litros.

Pergunta:

- Quanto litros de sal tem cada alqueire? E barril completo?

1 alqueire = 3 (moios) x 13 (litros) = 39 litros

1 barril = 4 alqueires = 4 x 39 = 156 litros

Resposta:
Um alqueire tem 39 litros de sal.
Um barril tem 156 litros de sal.

Recurso 1 (EN)

Problem data:

each barrel had a capacity of 4 bushels (old measure) of salt; each bushel had a capacity of 3 moios (old measure); 1 moio was 13 litres.

Question: How many litres of salt does each bushel hold? And a whole barrel?

1 bushel = 3 (moieties) x 13 (litres) = 39 litres

1 barrel = 4 alqueires = 4 x 39 = 156 litres

Answer: A bushel contains 39 litres of salt.
A barrel contains 156 litres of salt.

Feedback resposta errada (PT) - Oh! Os valores corretos eram: 39 e 156 litros, respetivamente. Vejam a imagem para perceberem como deviam ter feito os cálculos!

Feedback resposta errada (EN) - Oh! The correct figures were: 39 and 156 litres respectively. Look at the picture to see how they should have done the calculations!

Recurso 1 (PT)

Dados do problema:

- cada barril tinha a capacidade de 4 alqueires (medida antiga) de sal;
- cada alqueire tinha a capacidade de 3 moios (medida antiga);
- 1 moio eram 13 litros.

Pergunta:

- Quanto litros de sal tem cada alqueire? E barril completo?

1 alqueire = 3 (moios) x 13 (litros) = 39 litros

1 barril = 4 alqueires = 4 x 39 = 156 litros

Resposta:
Um alqueire tem 39 litros de sal.
Um barril tem 156 litros de sal.

Recurso 1 (EN)

Dados do problema:

- cada barril tinha a capacidade de 4 alqueires (medida antiga) de sal;
- cada alqueire tinha a capacidade de 3 moios (medida antiga);
- 1 moio eram 13 litros.

Pergunta:

- Quanto litros de sal tem cada alqueire? E barril completo?

1 alqueire = 3 (moios) x 13 (litros) = 39 litros

1 barril = 4 alqueires = 4 x 39 = 156 litros

Resposta:
Um alqueire tem 39 litros de sal.
Um barril tem 156 litros de sal.

Questão nº2

Introdução (PT) - Esta rua já existe há muito tempo. Como viram no vídeo anterior, por ela passaram muitas pessoas. Por esta rua passaram os mais variados veículos: uns com tração animal, como carruagens e carroças, até aos mais recentes veículos elétricos.

Introdução (EN) - This street has existed for a long time. As you saw in the previous video, many people have passed through it. The most varied vehicles have passed through this street: some with animal traction, such as carriages and wagons, to the most recent electric vehicles.

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Indiquem qual o principal impacto ambiental causado pelos automóveis cujo motor funciona a gasolina ou gasóleo?

Questão (EN) - What is the main environmental impact caused by cars that run on petrol or diesel?

Opção 1 (PT) - Aumento da oferta de transportes

Opção 1 (EN) - Increasing the supply of transport

Opção 2 (PT) - Diminuição do efeito de estufa

Opção 2 (EN) - Reducing the greenhouse effect

*Opção 3 (PT) - Degradação da qualidade do ar

Opção 3 (EN) - Degradation of air quality

Opção 4 (PT) - Aumento da qualidade da água

Opção 4 (EN) - Increased water quality

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! Um dos maiores impactos causados pelos automóveis é a degradação da qualidade do ar. Esta degradação resulta da emissão de poluentes para a atmosfera causando, por exemplo, chuvas ácidas e tendo grave impacto na saúde dos seres vivos.

Feedback resposta correta (EN) - Well done! One of the biggest impacts caused by cars is the degradation of air quality. This degradation results from the emission of pollutants into the atmosphere, causing, for example, acid rain and having a serious impact on the health of living beings.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Feedback resposta errada (PT) - Oh! A resposta certa era "Degradação da qualidade do ar". Um dos maiores impactos causados pelos automóveis é a degradação da qualidade do ar. Esta degradação resulta da emissão de poluentes para a atmosfera causando, por exemplo, chuvas ácidas e tendo grave impacto na saúde dos seres vivos.

Feedback resposta errada (EN) - Oh! The right answer was "Degradation of air quality". One of the biggest impacts caused by cars is the degradation of air quality. This degradation results from the emission of pollutants into the atmosphere, causing, for example, acid rain and having a serious impact on the health of living beings.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Questão nº3

Introdução (PT) - Sabiam que as chuvas ácidas degradam também o património construído? É verdade! Especialmente os edifícios que têm fachadas em pedra. Muitos elementos decorativos dos edifícios antigos, como estátuas, apresentam um aspeto muito gasto. Este aspeto resulta, entre outros acontecimentos, do efeito das chuvas ácidas. Apesar de não haver relação direta, até as águas dos mares estão a ficar mais ácidas.

Introdução (EN) - Did you know that acid rain also damages our built heritage? It's true! Especially buildings with stone façades. Many decorative elements of old buildings, such as statues, look very worn. This is due, among other things, to the effect of acid rain. Although there is no direct link, even the waters of the seas are becoming more acidic.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Que medidas podem ser tomadas para proteger os edifícios e monumentos das chuvas ácidas?

Questão (EN) - What measures can be taken to protect buildings and monuments from acid rain?

Opção 1 (PT) - Utilização de outros materiais nesses edifícios e monumentos

Opção 1 (EN) - Use of other materials in these buildings and monuments

*Opção 2 (PT) - Utilização de produtos de proteção dos edifícios e monumentos

Opção 2 (EN) - Use of products to protect buildings and monuments

Opção 3 (PT) - Utilização de coberturas para que os edifícios e monumentos não apanhem chuva

Opção 3 (EN) - Use of extra-roofs to keep rain off buildings and monuments

Opção 4 (PT) - Utilização de plásticos para proteger os edifícios e monumentos

Opção 4 (EN) - Use of plastics to protect buildings and monuments

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! Atualmente existem produtos que ajudam a proteger os danos causados pelas chuvas ácidas. Estes produtos, normalmente resinas e silicones especiais, permitem proteger os edifícios e monumentos. Antes da sua aplicação, este património sofre grandes obras de renovação, garantindo que a aplicação destes produtos de proteção seja o mais eficiente possível. Vejam as diferenças na imagem!

Feedback resposta correta (EN) - Well done! Today there are products that help protect against the damage caused by acid rain. These products, usually special resins and silicones, help protect buildings and monuments. Before they are applied, this heritage undergoes major renovation work, ensuring that the application of these protection products is as efficient as possible. See the differences in the image!

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Feedback resposta errada (PT) - A resposta correta era "Utilização de produtos de proteção dos edifícios e monumentos"! Estes produtos, normalmente resinas e silicones especiais, permitem proteger os edifícios e monumentos. Antes da sua aplicação, este património sofre grandes obras de renovação, garantindo que a aplicação destes produtos de proteção seja o mais eficiente possível. Vejam as diferenças na imagem!

Feedback resposta errada (EN) - The correct answer was "Use of products to protect buildings and monuments"! These products, usually special resins and silicones, protect buildings and monuments. Before they are applied, this heritage undergoes major renovation work, ensuring that the application of these protection products is as efficient as possible. See the differences in the image!

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Questão nº4

Introdução (PT) - Lembram-se do nome deste canal urbano da Ria de Aveiro? Vou refrescar-vos a memória: é o Canal Central. Este canal, no passado, era uma importante via de circulação de bens e mercadorias, desde o sal ao moliço e até de louça, que era produzida em fábricas aqui perto. Hoje em dia, os famosos barcos que aqui circulam transportam turistas. Espera-se que até 2025 estes barcos sejam todos elétricos.

Introdução (EN) - Do you remember the name of this urban canal in the Ria de Aveiro? I'll refresh your memory: it's the Central Canal. This canal was an important route for the circulation of goods and merchandise, from salt to moliço and even crockery, which was produced in factories near here. Today, the famous boats that circulate here transport tourists. It is hoped that by 2025 these boats will all electric.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Qual é o nome deste barco?

Questão (EN) - What is the name of this boat?

Opção 1 (PT) - Bateira

Opção 1 (EN) - Gândola

Opção 2 (PT) - Batel

Opção 2 (EN) - Batel

*Opção 3 (PT) - Moliceiro

Opção 3 (EN) - Moliceiro

Opção 4 (PT) - Mercantel

Opção 4 (EN) - Mercantel

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! Apesar de todos estes barcos serem típicos da Ria de Aveiro, atualmente, aquele que vemos em maior quantidade e a transportar turistas são os moliceiros! A bateira e o batel são embarcações de pequenas dimensões. O mercantel é a maior embarcação, podendo ter até 18 metros de comprimento. Servia para transportar mercadorias ou bens, como o sal. Os moliceiros têm 15 metros de comprimento.

Feedback resposta correta (EN) - Well done! Although all these boats are typical of the Ria de Aveiro, nowadays the ones we see in greater numbers and carrying tourists are the moliceiros! The bateira and the batel are small vessels. The mercantel is the largest vessel and can be up to 18 metres long. It was used to transport merchandise or goods, such as salt. Moliceiros are 15 metres long.

Recurso 1 (PT)

Apanha do moliço
(formado por plantas aquáticas, tipo algas, que se formam no leito submerso da Ria de Aveiro e se utilizam como fertilizante de terras agrícolas)

Recurso 1 (EN)

Apanha do molicho
(formado por plantas aquáticas, tipo algas, que se formam no leito submerso da Ria de Aveiro e se utilizam como fertilizante de terras agrícolas)

Recurso 2 (PT)

Recurso 2 (EN)

Feedback resposta errada (PT) - Oh! A resposta correta é Moliceiro. Todos os outros são típicos da Ria de Aveiro, mas atualmente aquele que vemos em maior quantidade e a transportar turistas são os moliceiros! A bateira e o batel são embarcações de pequenas dimensões. O mercantel é a maior embarcação, podendo ter até 18 metros de comprimento. Servia para transportar mercadorias ou bens, como o sal. Os moliceiros têm 15 metros.

Feedback resposta errada (EN) - The correct answer is Moliceiro. All the others are typical of the Ria de Aveiro, but nowadays the ones we see in greater numbers and carrying tourists are the moliceiros! The bateira and the batel are small vessels. The mercantel is the largest vessel and can be up to 18 metres long. It was used to transport merchandise or goods, such as salt. Moliceiros are 15 metres long.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Recurso 2 (PT)

Apanha do molicho
(formado por plantas aquáticas, tipo algas, que se formam no leito submerso da Ria de Aveiro e se utilizam como fertilizante de terras agrícolas)

Recurso 2 (EN)

Apanha do molicho
(formado por plantas aquáticas, tipo algas, que se formam no leito submerso da Ria de Aveiro e se utilizam como fertilizante de terras agrícolas)

Questão nº5

Introdução (PT) - Estando de costas voltadas para o Canal Central da Ria de Aveiro, podem apreciar uma das paisagens urbanas mais fotografadas de Portugal. Esta paisagem apresenta um conjunto de edifícios únicos no país. Conseguem imaginar esta mesma paisagem sem nenhuma construção? O seu aspeto seria muito parecido com aquele que veem nas fotografias. Estas representam uma paisagem natural de Aveiro.

Introdução (EN) - Standing with your back to the Ria de Aveiro Central Canal, you can enjoy one of Portugal's most photographed urban landscapes. This landscape features a group of buildings that are unique in the country. Can you imagine this same landscape without any buildings? It would look very similar to what you see in the photographs. These represent a natural landscape in Aveiro.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Recurso 2 (PT)

Recurso 2 (EN)

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Sabendo da importância de preservação da paisagem e espaços naturais, consideram importante a preservação da paisagem e espaços urbanos ou modificados pelo ser humano com valor histórico?

Questão (EN) - Knowing the importance of preserving landscapes and natural spaces, do you consider it important to preserve urban or human-modified landscapes and spaces with historical value?

Opção 1 (PT) - Só se devem proteger as paisagens e espaços naturais

Opção 1 (EN) - Only landscapes and natural spaces should be protected

Opção 2 (PT) - Nenhuma deve ser protegida, pois não são importantes

Opção 2 (EN) - None should be protected, as they are not important

Opção 3 (PT) - Só se devem proteger as paisagens e espaços modificados pelos seres humanos

Opção 3 (EN) - Only landscapes and spaces modified by human beings should be protected

*Opção 4 (PT) - Os dois ambientes devem ser protegidos

Opção 4 (EN) - Both environments must be protected

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! Os dois ambientes devem ser protegidos. Claro que nem todas as construções realizadas pelo ser humano devem ser protegidas. A proteção destas construções é assegurada por várias leis e regulamentos. Existem instituições cuja função é proteger estas construções. A mais conhecida é a UNESCO, cuja missão é proteger o património, material/imaterial, natural ou produzido pelos seres humanos.

Feedback resposta correta (EN) - Well done! Both environments must be protected. Of course, not all human-made constructions should be protected. The protection of these constructions is ensured by various laws and regulations. There are institutions whose job it is to protect these constructions. The best known is UNESCO, whose mission is to protect heritage, material/immateral, natural or produced by human beings.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Feedback resposta errada (PT) - Oh! A resposta correta é que dos dois ambientes devem ser protegidos, apesar de nem todas as construções feitas pelo ser humano terem o estatuto de "proteção". Esta é assegurada por várias leis e regulamentos. Existem instituições cuja função é proteger estas construções. A mais conhecida é a UNESCO, cuja missão é proteger o património, material/imaterial, natural ou produzido pelos seres humanos.

Feedback resposta errada (EN) - The correct answer is that both environments should be protected, although not all human-made constructions have the status of "protection". This is ensured by various laws and regulations. There are institutions whose job it is to protect these constructions. The best known is UNESCO, whose mission is to protect heritage, material/immateral, natural or produced by human beings.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

4. Rua João Mendonça - Antiga Cooperativa Agrícola

Direções (PT) - Vamos agora ver um edifício único por aqui! Já descobriram qual é este edifício? É fácil. Tem 3 andares. No seu piso térreo tem 3 portas e toda a sua fachada é forrada a azulejos.

Direções (EN) - Let's take a look at a unique building here! Have you figured out which building it is yet? It's easy. It has 3 floors. On the first floor there are 3 doors and the entire façade is covered in tiles.

Questão nº1

Introdução (PT) - Conseguiram-no descobrir! Muito bem! Este edifício é conhecido como a "Antiga Cooperativa Agrícola". Para responderem corretamente às perguntas que se seguem têm de explorar a RA com muita atenção! Não sem esqueçam que têm de clicar no botão RA e apontar o telemóvel para o edifício, tal como aparece na foto. Explore todos os botões com muita atenção!

Introdução (EN) - You've found it! Well done! This building is known as the "Old Agricultural Co-operative". To answer the following questions correctly, you need to explore the AR very carefully! Don't forget to click on the AR button and point your mobile phone at the building as shown in the photo. Explore all the buttons very carefully!

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Realidade aumentada

Tipo: Marcador aumentado

Nome - Percurso Arte Nova - Painel Antiga Cooperativa

Questão (PT) - Em que data foi concluído este edifício?

Questão (EN) - When was this building completed?

Opção 1 (PT) - 1893

Opção 1 (EN) - 1893

Opção 2 (PT) - 1903

Opção 2 (EN) - 1903

*Opção 3 (PT) - 1913

Opção 3 (EN) - 1913

Opção 4 (PT) - 1923

Opção 4 (EN) - 1923

Feedback resposta correta (PT) - Correto! Este edifício ficou concluído em 1913. A pedra utilizada na sua fachada é a pedra calcária de Ançã e tudo o resto é coberto de azulejos oriundos da Fábrica da Fonte Nova (que já não existe). Por ter toda a fachada revestida a azulejos é um exemplar único de património Arte Nova em Aveiro. Vejam também os detalhes das varandas em ferro forjado!

Feedback resposta correta (EN) - Correct! This building was completed in 1913. The stone used on its façade is limestone from Ançã and everything else is covered in tiles from the Fábrica da Fonte Nova (which no longer exists). Because its entire façade is covered in tiles, it is a unique example of Art Nouveau heritage in Aveiro. Also check out the details of the wrought iron balconies!

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Feedback resposta errada (PT) - Oh! A resposta correta é 1913. Para saberem mais: a pedra utilizada na sua fachada é a pedra calcária de Ançã e tudo o resto é coberto de azulejos oriundos da Fábrica da Fonte Nova (que já não existe). Por ter toda a sua fachada revista a azulejos é um exemplar único de património Arte Nova em Aveiro. Vejam também os detalhes das varandas em ferro forjado!

Feedback resposta errada (EN) - The correct answer is 1913. Just so you know: the stone used on its façade is limestone from Ançã and everything else is covered in tiles from the Fonte Nova factory (which no longer exists). Because its entire façade is covered in tiles, it is a unique example of Art Nouveau heritage in Aveiro. Also check out the details of the wrought iron balconies!

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Questão nº2

Introdução (PT) - A pedra usada na fachada deste edifício é o calcário de Ançã. Ançã é uma vila portuguesa que pertence ao município de Cantanhede. Esta pedra tem cor clara e permite, com facilidade, o seu corte e trabalhos de detalhe. Por estas qualidades, a pedra de Ançã é utilizada desde a romanização da Península Ibérica e tem estatuto de "pedra património mundial" pela UNESCO, desde 2024.

Introdução (EN) - The stone used on the façade of this building is Ançã limestone. Ançã is a Portuguese village that belongs to the municipality of Cantanhede. This stone is light in colour and allows for easy cutting and detail work. Because of these qualities, Ançã stone has been used since the Romanisation of the Iberian Peninsula and has been classified as a "world heritage stone" by UNESCO since 2024.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Que tipo de rocha é o calcário?

Questão (EN) - What type of rock is limestone?

Opção 1 (PT) - Magmáticas

Opção 1 (EN) - Magmatic

Opção 2 (PT) - Mesomórficas

Opção 2 (EN) - Mesomorphic

*Opção 3 (PT) - Sedimentares

Opção 3 (EN) - Sedimentary

Opção 4 (PT) - Metamórficas

Opção 4 (EN) - Metamorphic

Feedback resposta correta (PT) - Boa! O calcário é uma rocha sedimentar. Para ficarem a saber mais, observem a imagem!

Feedback resposta correta (EN) - Limestone is a sedimentary rock. To find out more, take a look at the picture!

Recurso 1 (PT)

Feedback resposta errada (PT) - Oh! Não acertaram! O calcário é uma rocha sedimentar. Observem a imagem para ficarem a saber mais sobre os diferentes tipos de rochas.

Feedback resposta errada (EN) - Oh! You missed it! Limestone is a sedimentary rock. Look at the figure to find out more about the different types of rock.

Recurso 1 (PT)

Questão nº3

Introdução (PT) - Como conseguem observar, a fachada deste edifício é toda revestida a azulejos. Portugal tem um enorme património azulejar, com origem no século XV. Os primeiros azulejos em Portugal foram importados de Sevilha. São chamados de "hispano mouriscos", por terem influência árabe nos seus desenhos e estilos. Podem ver exemplos destes azulejos nas imagens. Podem ampliar a imagem!

Introdução (EN) - As you can see, the entire façade of this building is covered in tiles. Portugal has an enormous tile heritage, dating back to the 15th century. The first tiles in Portugal were imported from Seville. They are called "Hispano Moorish" because of the Arab influence in their designs and styles. You can see examples of these tiles in the images. You can enlarge the image!

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Olhando para os azulejos da fachada do edifício, para além das cores utilizadas, qual é a maior diferença entre estes azulejos e os azulejos "hispano mouriscos"?

Questão (EN) - Looking at the tiles on the façade of the building, apart from the colours used, what is the biggest difference between these tiles and the "Hispano Moorish" tiles?

Opção 1 (PT) - Uns são quadrados, outros não

Opção 1 (EN) - Uns são quadrados, outros não

Opção 2 (PT) - Uns são maiores que os outros

Opção 2 (EN) - Some are bigger than others

*Opção 3 (PT) - Uns só têm desenhos geométricos e os outros têm desenhos de plantas e flores

Opção 3 (EN) - Some only have geometric designs and others have plant and flower designs

Opção 4 (PT) - Não há diferenças entre eles

Opção 4 (EN) - There are no differences between them

Feedback resposta correta (PT) - Correto! Os azulejos "hispano mouriscos" não representam figuras ou elementos naturais, apenas composições geométricas. Em oposição, os azulejos de inspiração Arte Nova caracterizam-se por apresentar figuras e elementos naturais, como pessoas, animais e plantas (o que inclui as flores).

Feedback resposta correta (EN) - Correct! "Hispano Moorish" tiles don't depict figures or natural elements, only geometric compositions. In contrast, Art Nouveau-inspired tiles are characterised by depicting natural figures and elements, such as people, animals and plants (including flowers).

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Feedback resposta errada (PT) - Oh! Os azulejos "hispano mouriscos" não representam figuras ou elementos naturais, apenas composições geométricas. Em oposição, os azulejos de inspiração Arte Nova caracterizam-se por apresentar figuras e elementos naturais, como pessoas, animais e plantas (o que inclui as flores). Em termos de forma, são quadrangulares e em termos de dimensões, curiosamente, são semelhantes.

Feedback resposta errada (EN) - Oh, the "Hispano Moorish" tiles don't depict figures or natural elements, just geometric compositions. In contrast, Art Nouveau-inspired tiles are characterised by depicting figures and natural elements, such as people, animals and plants (including flowers). In terms of shape, they are quadrangular and in terms of dimensions, curiously, they are similar.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Questão nº4

Introdução (PT) - Como vimos, a maioria dos azulejos apresenta um formato quadrangular. Vejam com atenção a cimalha (elemento arquitetónico) existente neste edifício. Podem vê-la no edifício ou na fotografia que se segue.

Introdução (EN) - As we've seen, most of the tiles have a square shape. Look carefully at the cymatium (architectural element) on this building. You can see it on the building or in the photo below.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Qual a área em **metros quadrados** aproximada da cimalha (está na fotografia) deste edifício? Não se esqueçam que cada lado do azulejo tem 10 cm. O lado maior da cimalha tem 12 azulejos. O lado menor tem 8 azulejos.

Questão (EN) - What is the approximate area in **square metres** of the cymatium (it's in the photo) of this building? Don't forget that each side of the tile is 10 cm. The larger side of the cymatium has 12 tiles. The smaller side has 8 tiles.

Opção 1 (PT) - 96 m²

Opção 1 (EN) - 96 m²

Opção 2 (PT) - 9,6 m²

Opção 2 (EN) - 9,6 m²

Opção 3 (PT) - 960 m²

Opção 3 (EN) - 960 m²

*Opção 4 (PT) - 0,96 m²

Opção 4 (EN) - 0,96 m²

Feedback resposta correta (PT) - Boa! Acertaram!

Feedback resposta correta (EN) - Boa! Acertaram!

Recurso 1 (PT)

Dados do problema:

Cada azulejo tem 10 cm de lado

Lado maior = 12 azulejos Lado menor = 8 azulejos

Questão: Qual é a área aproximada, em m², da cimalha?

Área do quadrado = lado x lado = 10 x 10 = 100cm²

Número de quadrados na cimalha = 12 x 8 = 96

96 (azulejos) x 100cm² (área de cada azulejo) = 9600 cm²

transformação de cm² em m² = 0,96 m²

Resposta: 0,96 m²

Recurso 1 (EN)

Problem data:

Each tile is 10cm on a side Larger side = 12 tiles Smaller side = 8 tiles

Question: What is the approximate area, in m², of the cymatium?

Square area = side x side = 10 x 10 = 100cm²

Number of squares in the cymatium = 12 x 8 = 96

96 (tiles) x 100cm² (area of each tile) = 9600 cm²

transformation of cm² into m² = 0.96 m²

Answer: 0.96 m²

Feedback resposta errada (PT) - Oh! O resultado correto é 0,96 m². Observem a imagem que explica os diferentes cálculos.

Feedback resposta errada (EN) - Oh! The correct result is 0.96 m². Look at the image that explains the different calculations.

Recurso 1 (PT)

Dados do problema:

Cada azulejo tem 10 cm de lado

Lado maior = 12 azulejos Lado menor = 8 azulejos

Questão: Qual é a área aproximada, em m², da cimalha?

Área do quadrado = lado x lado = 10 x 10 = 100cm²

Número de quadrados na cimalha = 12 x 8 = 96

96 (azulejos) x 100cm² (área de cada azulejo) = 9600 cm²

transformação de cm² em m² = 0,96 m²

Resposta: 0,96 m²

Recurso 1 (EN)

Problem data:

Each tile is 10cm on a side Larger side = 12 tiles Smaller side = 8 tiles

Question: What is the approximate area, in m², of the cymatium?

Square area = side x side = 10 x 10 = 100cm²

Number of squares in the cymatium = 12 x 8 = 96

96 (tiles) x 100cm² (area of each tile) = 9600 cm²

transformation of cm² into m² = 0.96 m²

Answer: 0.96 m²

Questão nº5

Introdução (PT) - Para além de terem uma função decorativa, os azulejos têm outra função muito importante.

Conseguem descobrir? Uma pista: está relacionada com ambiente, mas não é sobre temperatura!

Introdução (EN) - As well as having a decorative function, tiles have another very important function. Can you guess? A clue: it's related to the environment, but it's not about temperature!

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Qual será essa função?

Questão (EN) - What will this role be?

Opção 1 (PT) - Protegem do calor

Opção 1 (EN) - Protect from heat

Opção 2 (PT) - São apenas decorativos

Opção 2 (EN) - They're just decorative

Opção 3 (PT) - Não têm função nenhuma

Opção 3 (EN) - They have no function

*Opção 4 (PT) - Protegem o interior da humidade

Opção 4 (EN) - Protect the interior from moisture

Feedback resposta correta (PT) - Correto! Os azulejos, para além da sua função decorativa são utilizados no exterior e interior dos edifícios, pois os seus materiais (componente vidrada, por exemplo) funcionam como isolamento para a

humidade. Esta razão, mas não só, faz com que muitos edifícios em Aveiro sejam revestidos a azulejos. Antigamente a maioria dos edifícios eram construídos em adobe (mistura de areia, barro e palha).

Feedback resposta correta (EN) - Correct! In addition to their decorative function, tiles are used on the exterior and interior of buildings because their materials (glazed components, for example) act as insulation against humidity. For this reason, but not only, many buildings in Aveiro are clad in tiles. In the past, most buildings were constructed in adobe (a mixture of sand, clay and straw).

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Feedback resposta errada (PT) - A resposta correta é proteção do interior da humidade. Os azulejos, para além da sua função decorativa são utilizados no exterior e interior dos edifícios, pois os seus materiais (componente vidrada, por exemplo) funcionam como isolamento para a humidade. Esta razão, mas não só, faz com que muitos edifícios em Aveiro sejam revestidos a azulejos, pois a sua construção era em adobe.

Feedback resposta errada (EN) - The correct answer is to protect the interior from damp. In addition to their decorative function, tiles are used on the exterior and interior of buildings because their materials (glazed components, for example) act as insulation against humidity. For this reason, but not only, many buildings in Aveiro are clad in tiles. In the past, most buildings were constructed in adobe.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

5. Rua João Mendonça - Museu da Cidade

Direções (PT) - Vamos agora até junto do Museu da Cidade, que é já ali ao lado. Passam pelo edifício onde está o posto de turismo e encontrarão o Museu da Cidade de Aveiro. Não o confundam com o Museu de Aveiro/Santa Joana!

Direções (EN) - Now let's go to the City Museum, which is just next door. Go past the building where the tourist office is and you'll find the Aveiro City Museum. Don't confuse it with the Aveiro/Santa Joana Museum!

Questão nº1

Introdução (PT) - A fachada deste edifício tem vários elementos decorativos muito bonitos e que revelam características Arte Nova. Explore a RA e descubram mais sobre esta construção, desde a sua história, curiosidades e as características Arte Nova.

Introdução (EN) - The façade of this building has several beautiful decorative elements that reveal Art Nouveau features. Explore AR and find out more about this building, from its history, curiosities and Art Nouveau features.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) - Museu da Cidade de Aveiro

Nome (EN) - Aveiro City Museum

Questão (PT) - Em que data ficou concluído este edifício?

Questão (EN) - When was this building completed?

Opção 1 (PT) - por volta de 1920

Opção 1 (EN) - around 1920

*Opção 2 (PT) - por volta de 1915

Opção 2 (EN) - around 1915

Opção 3 (PT) - por volta de 1910

Opção 3 (EN) - around 1910

Opção 4 (PT) - por volta de 1905

Opção 4 (EN) - around 1905

Feedback resposta correta (PT) - Correto! As obras deste edifício ficaram concluídas por volta de 1915. Não se especifica a data, uma vez que não há registo exatos sobre esta informação.

Feedback resposta correta (EN) - Correct! Work on this building was completed around 1915. The date is not specified, as there is no exact record of this information.

Feedback resposta errada (PT) - A resposta correta é que as obras deste edifício ficaram concluídas por volta de 1915. Não se especifica a data, uma vez que não há registo exatos sobre esta informação.

Feedback resposta errada (EN) - The correct answer is that work on this building was completed around 1915. The date is not specified, as there is no exact record of this information.

Questão nº2

Introdução (PT) - Observem com atenção o edifício. Se acharem necessário vão até junto do Canal Central da Ria. Atravessem com cuidado!

Introdução (EN) - Look carefully at the building. If you think it's necessary, go along the Ria Central Canal. Cross carefully!

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Quantas esculturas de cisnes conseguem observar? Vejam **todo** o edifício com muita atenção e "puxem" pela vossa imaginação!

Questão (EN) - How many swan sculptures can you see? Look at the **whole** building carefully and let your imagination run wild!

Opção 1 (PT) - Nenhuma

Opção 1 (EN) - None

*Opção 2 (PT) - Duas

Opção 2 (EN) - Two

Opção 3 (PT) - Três

Opção 3 (EN) - Three

Opção 4 (PT) - Quatro

Opção 4 (EN) - Four

Feedback resposta correta (PT) - Boa! Observaram com atenção! Existem dois cisnes esculpidos no varadim deste edifício. Apesar da sua perceção (ato ou efeito de perceber) requer alguma imaginação!

Feedback resposta correta (EN) - Yes! You looked closely! There are two swans carved on the veranda of this building.

Although their perception (act or effect of perceiving) requires some imagination!

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Recurso 2 (PT)

Recurso 2 (EN)

Feedback resposta errada (PT) - Oh! Existem dois cisnes esculpidos no varadim deste edifício. Apesar da sua perceção (ato ou efeito de perceber) requer alguma imaginação! Olhem bem lá para cima!

Feedback resposta errada (EN) - Oh! Yes! You looked closely! There are two swans carved on the balcony of this building. Although their perception (act or effect of perceiving) requires some imagination! Look up there!

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Recurso 2 (PT)

Recurso 2 (EN)

Questão nº3

Introdução (PT) - Vamos voltar a explorar a RA! Ainda se lembram como se faz? Clicam em RA e apontam o telemóvel para o detalhe que aparece na fotografia!

Introdução (EN) - Let's get back to exploring AR! Do you still remember how to do it? Click on AR and point your mobile phone at the detail in the photo!

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) - Museu da Cidade de Aveiro

Nome (EN) - Aveiro City Museum

Questão (PT) - Que espécies vegetais surgem representadas neste edifício?

Questão (EN) - Which plant species are represented in this building?

Opção 1 (PT) - Folhas de palmeira e lírios

Opção 1 (EN) - Palm leaves and lilies

Opção 2 (PT) - Camélias e lírios

Opção 2 (EN) - Camellias and lilies

*Opção 3 (PT) - Camélias e folhas de palmeira

Opção 3 (EN) - Camellias and palm leaves

Opção 4 (PT) - Folhas de palmeira, lírios e camélias

Opção 4 (EN) - Palm leaves, lilies and camellias

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! Acertaram! A cameleira (cuja flor é a camélia) e a palmeira são duas espécies vegetais que servem de inspiração para as decorações em pedra ou metal que podemos admirar neste edifício.

Feedback resposta correta (EN) - Well done! You got it right! The cameleira (whose flower is the camellia) and the palm tree are two plant species that serve as inspiration for the stone or metal decorations that we can admire in this building.

Feedback resposta errada (PT) - Oh! A cameleira (camélia é a flor) e a palmeira são duas espécies vegetais que servem de inspiração para as decorações em pedra ou metal que podemos admirar neste edifício.

Feedback resposta errada (EN) - The cameleira (camellia is the flower) and the palm tree are two plant species that serve as inspiration for the stone and metal decorations that we can admire in this building.

Questão nº4

Introdução (PT) - Vimos que inicialmente este edifício foi uma residência particular, embora tenha sido utilizado posteriormente para outras finalidades. Hoje em dia é um museu.

Introdução (EN) - We've seen that this building was originally a private residence, although it was later used for other purposes. Today it is a museum.

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Quais as possíveis vantagens de se reutilizarem edifícios? Assinalem todas as respostas que considerarem corretas!

Questão (EN) - What are the possible advantages of reusing buildings? Tick the boxes that you think are correct!

Opção 1 (PT) - Não existem vantagens

Opção 1 (EN) - There are no advantages

*Opção 2 (PT) - Valorização do património construído

Opção 2 (EN) - Valorisation of the built heritage

*Opção 3 (PT) - Promoção da renovação urbana

Opção 3 (EN) - Promoting urban renewal

*Opção 4 (PT) - Poupança de recursos económicos e naturais

Opção 4 (EN) - Saving economic and natural resources

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! A reutilização de edifícios tem um enorme potencial: permite a valorização do património existente, ao mesmo tempo que promove a renovação urbana e, através da reutilização das construções, reduz-se o impacto ambiental do fabrico de novos materiais, assim como se reduz o tratamento dos resíduos das demolições. Todas estas reduções permitem poupanças também ao nível económico.

Feedback resposta correta (EN) - Well done! The reuse of buildings has enormous potential: it allows existing heritage to be valorised, while promoting urban renewal and, through the reuse of buildings, the environmental impact of manufacturing new materials is reduced, as is the treatment of demolition waste. All these reductions also lead to economic savings.

Feedback resposta errada (PT) - Oh! A reutilização de edifícios tem um enorme potencial: permite valorizar o património existente, promovendo simultaneamente a renovação urbana e, através da reutilização de edifícios, o impacto ambiental do fabrico de novos materiais é reduzido, assim como o tratamento dos resíduos de demolição. Todas estas reduções conduzem também a poupanças económicas.

Feedback resposta errada (EN) - Oh! The reuse of buildings has enormous potential: it allows existing heritage to be valorised, while promoting urban renewal and, through the reuse of buildings, the environmental impact of manufacturing new materials is reduced, as is the treatment of demolition waste. All these reductions also lead to economic savings.

Questão nº5

Introdução (PT) - Antes de avançarem para o próximo ponto de interesse, convido-vos a olharem para o ambiente ao vosso redor. Para além dos moliceiros, a Arte Nova constitui-se também como símbolo de Aveiro. Aveiro é considerada como "Cidade Arte Nova", membro da Rede de Cidades Europeias Arte Nova (RANN)!

Introdução (EN) - Before moving on to the next point of interest, I invite you to take a look at your surroundings. In addition to the moliceiros, Art Nouveau is also a symbol of Aveiro. Aveiro is considered an "Art Nouveau City" and is a member of the Network of European Art Nouveau Cities (RANN)!

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Recurso 2 (PT)

Recurso 2 (EN)

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Qual a importância da preservação do património Arte Nova de Aveiro? Assinalem as respostas que acham corretas!

Questão (EN) - What is the importance of preserving Aveiro's Art Nouveau heritage? Tick the boxes you think are correct!

*Opção 1 (PT) - O património Arte Nova faz parte da Identidade e Memória dos Aveirenses

Opção 1 (EN) - Art Nouveau heritage is part of Aveiro's identity and memory

Opção 2 (PT) - O património Arte Nova não tem grande importância, logo não tem de ser protegido

Opção 2 (EN) - Art Nouveau heritage isn't very important, so it doesn't need to be protected

Opção 3 (PT) - O património Arte Nova é importante, mas não precisa de ser protegido

Opção 3 (EN) - Art Nouveau heritage is important, but it doesn't need to be protected

*Opção 4 (PT) - O património Arte Nova traz turistas à cidade, e isso tem benefícios económicos

Opção 4 (EN) - Art Nouveau heritage brings tourists to the city, and that has economic benefits

Feedback resposta correta (PT) - Correto! O património Arte Nova de Aveiro faz parte da Identidade e Memória dos Aveirenses. Aveiro, por ser considerada uma "Cidade Arte Nova" recebe anualmente muitos turistas, o que traz benefícios económicos para os vários serviços comerciais existentes por toda a cidade. Vejam a informação que surge na imagem! Claro está que o património Arte Nova não é o único responsável, mas é um atrativo!

Feedback resposta correta (EN) - Correct! Aveiro's Art Nouveau heritage is part of the identity and memory of the people of Aveiro. Aveiro, being considered an "Art Nouveau City", receives many tourists every year, which brings economic benefits to the various commercial services throughout the city. Look at the information on the image! Of course, the Art Nouveau heritage is not solely responsible, but it is an attraction!

Recurso 1 (PT)

TURISMO: AVEIRO BATE NOVO RECORDE EM 2023

Em 2023...
... as visitas a museus, galerias e lojas turísticas na Cidade de Aveiro tiveram 288.955 visitantes;
... as dormidas em hotéis e alojamentos foram na ordem de 446.972 hóspedes.

In 2023...
... visits to museums, galleries and tourist shops in the city of Aveiro totalled 288,955 visitors;
... overnight stays in hotels and accommodation totalled 446,972 guests.

<https://www.cm-aveiro.pt/pt/mg/pt/comunicacao/hotels/turismo-aveiro-bate-novo-recorde-em-2023>

Recurso 1 (EN)

TURISMO: AVEIRO BATE NOVO RECORDE EM 2023

Em 2023...
... as visitas a museus, galerias e lojas turísticas na Cidade de Aveiro tiveram 288.955 visitantes;
... as dormidas em hotéis e alojamentos foram na ordem de 446.972 hóspedes.

In 2023...
... visits to museums, galleries and tourist shops in the city of Aveiro totalled 288,955 visitors;
... overnight stays in hotels and accommodation totalled 446,972 guests.

Feedback resposta errada (PT) - Oh! O património Arte Nova de Aveiro faz parte da Identidade e Memória dos Aveirenses. Aveiro, por ser considerada uma "Cidade Arte Nova" recebe anualmente muitos turistas, o que traz benefícios económicos para os vários serviços comerciais existentes por toda a cidade. Vejam a informação que surge na imagem! Claro está que o património Arte Nova não é o único responsável, mas é um atrativo!

Feedback resposta errada (EN) - Aveiro's Art Nouveau heritage is part of the identity and memory of the people of Aveiro. Aveiro, being considered an "Art Nouveau City", receives many tourists every year, which brings economic benefits to the various commercial services throughout the city. Look at the information on the image! Of course, the Art Nouveau heritage is not solely responsible, but it is an attraction!

Recurso 1 (PT)

TURISMO: AVEIRO BATE NOVO RECORDE EM 2023

Em 2023...
... as visitas a museus, galerias e lojas turísticas na Cidade de Aveiro tiveram 288.955 visitantes;
... as dormidas em hotéis e alojamentos foram na ordem de 446.972 hóspedes.

In 2023...
... visits to museums, galleries and tourist shops in the city of Aveiro totalled 288,955 visitors;
... overnight stays in hotels and accommodation totalled 446,972 guests.

Recurso 1 (EN)

TURISMO: AVEIRO BATE NOVO RECORDE EM 2023

Em 2023...
... as visitas a museus, galerias e lojas turísticas na Cidade de Aveiro tiveram 288.955 visitantes;
... as dormidas em hotéis e alojamentos foram na ordem de 446.972 hóspedes.

In 2023...
... visits to museums, galleries and tourist shops in the city of Aveiro totalled 288,955 visitors;
... overnight stays in hotels and accommodation totalled 446,972 guests.

Questão nº6

Introdução (PT) - Já vimos que a proteção do património é muito importante. No entanto, a sua proteção exige trabalhos de manutenção.

Introdução (EN) - We've already seen that protecting heritage is very important. However, its protection requires maintenance work.

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Quem pode fazer os trabalhos de preservação e manutenção do património construído?

Questão (EN) - Who can carry out the work of preserving and maintaining the built heritage?

Opção 1 (PT) - Especialistas em Artes Visuais

Opção 1 (EN) - Visual Arts Specialists

Opção 2 (PT) - Especialistas em Manutenção

Opção 2 (EN) - Maintenance Specialists

*Opção 3 (PT) - Especialistas em Restauro

Opção 3 (EN) - Restoration Specialists

Opção 4 (PT) - Especialistas em História

Opção 4 (EN) - History experts

Feedback resposta correta (PT) - Correto! Existem especialistas que estudam e são treinados para trabalharem com a preservação e restauro de património. O Património divide-se em várias áreas, o **material**, como esculturas, construções ou pinturas e o **imaterial**, como a música ou crenças religiosas. E acreditem que existem especialistas para cuidarem de todos estes patrimónios!

Feedback resposta correta (EN) - That's right! There are specialists who study and are trained to work with the preservation and restoration of heritage. Heritage is divided into several areas, the **material**, such as sculptures, buildings or paintings, and the **intangible**, such as music or religious beliefs. And believe me, there are specialists to take care of all these heritages!

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Recurso 2 (PT)

Recurso 2 (EN)

Feedback resposta errada (PT) - Oh! Os especialistas em restauro estudam e são treinados para trabalhar com a preservação e restauro do património. O património divide-se em várias áreas, o **material**, como esculturas, construções ou pinturas e o **imaterial**, como a música ou crenças religiosas. E acreditem que existem especialistas para cuidarem de todos estes patrimónios!

Feedback resposta errada (EN) - Restoration specialists study and are trained to work with the preservation and restoration of heritage. Heritage is divided into several areas, the **material**, such as sculptures, buildings or paintings, and the **intangible**, such as music or religious beliefs. And believe me, there are specialists to take care of all these heritages!

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Recurso 2 (PT)

Recurso 2 (EN)

6. Rua Dr. Barbosa de Magalhães - Museu Arte Nova

Direções (PT) - Continuem a circular para a direita, em sentido oposto à Praça Melo Freitas. Vão passar por várias pastelarias. Se olharem para a calçada conseguirão identificar a "Casa dos Ovos Moles". Este é o doce mais típico de Aveiro, mas existem muitos outros! Continuem até chegarem ao "Museu Arte Nova".

Direções (EN) - Keep moving to the right, in the opposite direction to Praça Melo Freitas. You'll pass several pastry shops. If you look at the sidewalk, you'll spot the "Casa dos Ovos Moles". This is Aveiro's most typical sweet, but there are many others! Keep going until you reach the "Arte Nova Museum".

Questão nº1

Introdução (PT) - Este edifício é, por todas as suas características, exemplar único do estilo Arte Nova. Se observarem com atenção, vão ver que a sua fachada é um verdadeiro jardim de pedra, metal e madeira. Pensado como casa, é hoje um espaço aberto a toda a comunidade. No piso térreo existe um bar e nos andares superiores temos o espaço museológico. Visitem-no com a vossa família!

Introdução (EN) - This building is, for all its characteristics, a unique example of the Art Nouveau style. If you look

closely, you'll see that its façade is a veritable garden of stone, metal and wood. Designed as a house, it is now a space open to the whole community. On the ground floor there is a bar and on the upper floors we have the museum space. You can visit it with your family!

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Qual é o número que surge na placa de identificação deste edifício?

Questão (EN) - What is the number on the nameplate of this building?

*Opção 1 (PT) - 1

Opção 1 (EN) - 1

Opção 2 (PT) - 10

Opção 2 (EN) - 10

Opção 3 (PT) - 11

Opção 3 (EN) - 11

Opção 4 (PT) - 21

Opção 4 (EN) - 21

Feedback resposta correta (PT) - Exato! Este edifício, pela sua importância é o **primeiro** edifício da lista de património Arte Nova de Aveiro!

Feedback resposta correta (EN) - That's right, this building is the **first** on Aveiro's Art Nouveau heritage list due to its importance!

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Feedback resposta errada (PT) - Oh! Não viram com atenção!! Este edifício, pela sua importância é o **primeiro** edifício da lista de património Arte Nova de Aveiro!

Feedback resposta errada (EN) - Oh, you didn't look carefully! This building, due to its importance, is the **first** building on Aveiro's Art Nouveau heritage list!

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Questão nº2

Introdução (PT) - Vamos agora explorar a RA, para ficarmos a saber mais sobre este edifício!

Introdução (EN) - Now let's explore the RA to find out more about this building!

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) - Museu Arte Nova

Nome (EN) - Art Nouveau Museum

Questão (PT) - Em que data ficaram completamente concluídas as obras de construção deste edifício?

Questão (EN) - When was the construction of this building completely finished?

Opção 1 (PT) - 1906

Opção 1 (EN) - 1906

Opção 2 (PT) - 1907

Opção 2 (EN) - 1907

Opção 3 (PT) - 1908

Opção 3 (EN) - 1908

*Opção 4 (PT) - 1909

Opção 4 (EN) - 1909

Feedback resposta correta (PT) - Correto! Exploraram a RA com muita atenção! Este edifício foi construído por dois momentos. A primeira "versão" foi concluída em 1907, tendo a sua "versão" final sido concluída em **1909**. Ou seja, o primeiro andar deste edifício foi acrescentado. As marcas deste "acrescento" ficaram bem visíveis durante as obras de renovação e transformação em museu.

Feedback resposta correta (EN) - That's right! They explored the AR very carefully! This building was built in two stages. The first "version" was completed in 1907 and the final "version" was completed in **1909**. In other words, the first floor of this building was added. The marks of this "addition" were clearly visible during the renovation and transformation into a museum.

Feedback resposta errada (PT) - Oh! Deviam ter explorado a RA com mais atenção! Este edifício foi construído por dois momentos. A primeira "versão" foi concluída em 1907, tendo a sua "versão" final sido concluída em **1909**. Ou seja, o primeiro andar deste edifício foi acrescentado. As marcas deste "acrescento" ficaram bem visíveis durante as obras de renovação e transformação em museu.

Feedback resposta errada (EN) - That's right! They explored the AR very carefully! This building was built in two stages. The first "version" was completed in 1907 and the final "version" was completed in **1909**. In other words, the first floor of this building was added. The marks of this "addition" were clearly visible during the renovation and transformation into a museum.

Questão nº3

Introdução (PT) - Já vimos que, para além da utilização de elementos decorativos inspirados na Natureza, como flores ou animais, o estilo Arte Nova tem como características o uso de linhas orgânicas ou naturais, que podem ter como inspiração tanto as ondas do mar ou, no caso de Aveiro, os canais naturais da Ria.

Introdução (EN) - We've already seen that in addition to the use of decorative elements inspired by nature, such as flowers or animals, the Art Nouveau style is characterised by the use of organic or natural lines, which can be inspired by the waves of the sea or, in the case of Aveiro, the natural channels of the Ria.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) - Museu Arte Nova

Nome (EN) - Art Nouveau Museum

Questão (PT) - Explorando a RA, digam qual o nome dado ao tipo de linhas presentes na estética Arte Nova?

Questão (EN) - Exploring AR, what is the name given to the type of lines present in the Art Nouveau aesthetic?

Opção 1 (PT) - linha "ricoché"

Opção 1 (EN) - "ricoché" line

Opção 2 (PT) - linha "ricolé"

Opção 2 (EN) - "ricolé" line

*Opção 3 (PT) - linha "chicote"

Opção 3 (EN) - "whip" line

Opção 4 (PT) - linha "chicolé"

Opção 4 (EN) - "chicolé" line

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! Estão a explorar a RA com muito cuidado! A linha "chicote" emita a ondulação natural das linhas quando se movimentam. Podem ver este tipo de linhas nos vários edifícios Arte Nova.

Neste edifício elas estão por todo o lado, mas de modo mais expressivo na estrutura das janelas e porta do piso térreo!

Feedback resposta correta (EN) - Well done! You're exploring the AR very carefully! The "whip" line emits the natural undulation of the lines when they move. You can see this type of line in various Art Nouveau buildings. In this building they are everywhere, but most expressively in the structure of the windows and door on the ground floor!

Feedback resposta errada (PT) - Oh! Têm de explorar a RA com mais cuidado! A linha "chicote" emita a ondulação natural das linhas quando se movimentam. Podem ver este tipo de linhas nos vários edifícios Arte Nova. Neste edifício elas estão por todo o lado, mas de modo mais expressivo na estrutura das janelas e porta do piso térreo!

Feedback resposta errada (EN) - Oh, you must explore the AR more carefully! The "whip" line emits the natural undulation of the lines when they move. You can see this type of line in various Art Nouveau buildings. In this building they are everywhere, but most expressively in the structure of the windows and door on the ground floor!

Questão nº4

Introdução (PT) - A fachada deste edifício apresenta uma variedade botânica (do grego *botané*, significando "planta", derivada do verbo *boskein*, "alimentar" é uma área da biologia que se dedica ao estudo científico da vida das plantas e algas) muito grande! Diz-se que este edifício se transformou num verdadeiro jardim vertical! Voltem a explorar a RA com muita atenção!

Introdução (EN) - The façade of this building boasts a great deal of botanical variety (from the Greek *botané*, meaning "plant", derived from the verb *boskein*, "to feed")! It's said that this building has been transformed into a veritable vertical garden! Come back and explore the AR very carefully!

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) - Museu Arte Nova

Nome (EN) - Art Nouveau Museum

Questão (PT) - Qual destas espécies vegetais não aparecem representadas neste edifício? Seleccionem todas as que considerarem que não aparecem!

Questão (EN) - Which of these plant species are not represented on this building? Select all the ones you think aren't there!

*Opção 1 (PT) - Ervilha-de-cheiro

Opção 1 (EN) - Sweet pea

*Opção 2 (PT) - Não-me-esqueças

Opção 2 (EN) - Forget-me-not

*Opção 3 (PT) - Flor-de-lis

Opção 3 (EN) - Fleur-de-lis

Opção 4 (PT) - Orquídea

Opção 4 (EN) - Orchid

Feedback resposta correta (PT) - Correto! Destas flores, a orquídea surge representada nos elementos decorativos deste edifício.

Feedback resposta correta (EN) - That's right! Of these flowers, the orchid is represented in the decorative elements of this building.

Feedback resposta errada (PT) - Oh! Destas flores, a orquídea é a única que surge representada nos elementos decorativos deste edifício. Se necessário, voltem a explorar a RA!

Feedback resposta errada (EN) - That's right! Of these flowers, the orchid is represented in the decorative elements of this building. If necessary, come back and explore RA!

Questão nº5

Introdução (PT) - Antes de ser reconvertido em Museu, este edifício foi uma casa particular. Ao contrário do que acontecia com o edifício "Museu da Cidade", o interior desta casa era muito rico e todo decorado com objetos em estilo Arte Nova. A Arte Nova foi considerado um estilo total, inspirando todos os objetos utilizados ou utilizáveis pelo ser humano como jóias, talheres, candeeiros, prédios ou até carros.

Introdução (EN) - Before being converted into a museum, this building was a private home. Unlike the "City Museum" building, the interior of this house was very rich and decorated with objects in the Art Nouveau style. Art Nouveau was considered a total style, inspiring all objects used or usable by human beings, such as jewellery, cutlery, lamps, buildings and even cars.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Recurso 2 (PT)

Recurso 2 (EN)

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - A primeira fotografia é do interior da Casa Horta, em Bruxelas, Bélgica. A segunda fotografia é de uma das salas do Palácio da Pena, em Sintra, Portugal. Olhando com atenção para as duas fotografias, qual destas apresenta uma estética Arte Nova?

Questão (EN) - The first photograph is of the interior of Casa Horta in Brussels, Belgium. The second photograph is of one of the rooms in the Pena Palace in Sintra, Portugal. Looking closely at the two photographs, which one shows an Art Nouveau aesthetic?

Opção 1 (PT) - Fotografias 1 e 2

Opção 1 (EN) - Photos 1 and 2

*Opção 2 (PT) - Fotografia 1

Opção 2 (EN) - Photo 1

Opção 3 (PT) - Fotografia 2

Opção 3 (EN) - Photo 2

Opção 4 (PT) - Nenhuma das fotografias

Opção 4 (EN) - None of the photos

Feedback resposta correta (PT) - Boa! A fotografia 1 apresenta uma linguagem estética da Arte Nova. A fotografia 2 apresenta uma linguagem típica do "Revivalismo". Este estilo teve por gosto o "voltar ao passado", misturando objetos de diferentes períodos históricos do passado! A Arte Nova foi precisamente uma resposta a isto mesmo, procurando, como nome indica, ser uma "arte nova", inspirada e respeitando o valor da Natureza!

Feedback resposta correta (EN) - Yes! Photograph 1 shows the aesthetic language of Art Nouveau. Photograph 2 shows the typical language of "Revivalism". This style liked to "return to the past", mixing objects from different historical periods of the past! Art Nouveau was precisely a response to this, seeking, as its name suggests, to be a "new art", inspired by and respecting the value of Nature!

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Recurso 2 (PT)

Recurso 2 (EN)

Feedback resposta errada (PT) - Oh! A fotografia 1 apresenta uma linguagem estética da Arte Nova. A fotografia 2 apresenta uma linguagem típica do "Revivalismo". Este estilo teve por gosto o "voltar ao passado", misturando objetos de diferentes períodos históricos do passado! A Arte Nova foi precisamente uma resposta a isto mesmo, procurando, como nome indica, ser uma "arte nova", inspirada e respeitando o valor da Natureza!

Feedback resposta errada (EN) - Photo 1 shows the aesthetic language of Art Nouveau. Photograph 2 shows the typical language of "Revivalism". This style liked to "go back to the past", mixing objects from different historical periods of the past! Art Nouveau was precisely a response to this, seeking, as its name suggests, to be a "new art", inspired by and respecting the value of Nature!

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Recurso 2 (PT)

Recurso 2 (EN)

Questão nº6

Introdução (PT) - Este edifício, enquanto Museu Arte Nova, tem recebido várias exposições relativas a este estilo artístico. **Ouçam** o áudio com muita atenção para responder à próxima questão!

Introdução (EN) - As the Art Nouveau Museum, this building has hosted several exhibitions relating to this artistic style.

Listen to the audio very carefully to answer the next question!

Recurso 1 (PT)

Fabricas Arte Nova - PAN.mp3

Recurso 1 (EN)

Fabricas Arte Nova - PAN.mp3

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Como se chamava a fábrica de cerâmica que existia em Aveiro e que é referida várias vezes ao longo desta entrevista? (Entrevista disponível em: noticiasdeaveiro.pt/os-tesouros-que-faziam-parte-do-recheio-das-casas-arte-nova/)

Questão (EN) - What was the name of the ceramics factory in Aveiro that is mentioned several times throughout this interview? (Interview available at: noticiasdeaveiro.pt/os-tesouros-that-faziam-parte-do-recheio-das-casas-arte-nova/)

Opção 1 (PT) - Fábrica da Vista Alegre

Opção 1 (EN) - Vista Alegre Factory

Opção 2 (PT) - Fábrica Aleluia

Opção 2 (EN) - Aleluia Factory

*Opção 3 (PT) - Fábrica da Fonte Nova

Opção 3 (EN) - Fonte Nova Factory

Opção 4 (PT) - Fábrica do Outeiro

Opção 4 (EN) - Outeiro Factory

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! Acertaram! A Fábrica da Fonte Nova, que existia a alguns quilómetros de distância, foi um importante centro de produção de azulejos e outros elementos decorativos Arte Nova. Esta Fábrica foi fundada em 1882 e tinha como principais artistas Francisco Pereira e Licínio Pinto. Foi nesta fábrica que se produziram os painéis de azulejos que decoram muitos edifícios históricos da cidade.

Feedback resposta correta (EN) - Well done! You got it right! The Fonte Nova Factory, which existed a few kilometres away, was an important centre for the production of tiles and other decorative Art Nouveau elements. This factory was founded in 1882 and its main artists were Francisco Pereira and Licínio Pinto. It was in this factory that the tile panels that decorate many of the city's historic buildings were produced.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Feedback resposta errada (PT) - Oh! A resposta correta é Fonte Nova. Esta fábrica, que existia a alguns quilómetros de distância, foi um importante centro de produção de azulejos e outros elementos decorativos Arte Nova. Esta Fábrica foi fundada em 1882 e tinha como principais artistas Francisco Pereira e Licínio Pinto. Foi nesta fábrica que se produziram os painéis de azulejos que decoram muitos edifícios históricos da cidade.

Feedback resposta errada (EN) - The correct answer is Fonte Nova. This factory, which existed a few kilometres away, was an important centre for the production of tiles and other decorative Art Nouveau elements. The factory was founded in 1882 and its main artists were Francisco Pereira and Licínio Pinto. It was in this factory that the tile panels that decorate many of the city's historic buildings were produced.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

7. Mercado José Estêvão - Praça do Peixe

Direções (PT) - Vamos continuar? Continuem a caminhar até contornarem o edifício do hotel "Moliceiro". Chegaram ao Largo do Rossio. À vossa direita existe a Travessa do Rossio. Caminhem por esta travessa, até chegarem à praça onde existe uma fonte. Antes, vão passar pelas traseiras do hotel e do Museu Arte Nova.

Direções (EN) - Keep walking until you come around the "Moliceiro" hotel building. You've reached Largo do Rossio. On your right is Travessa do Rossio. Walk along this lane until you reach the square where there is a fountain. Before that, you'll pass the back of the hotel and the Arte Nova Museum.

Questão nº1

Introdução (PT) - Este edifício apresenta uma estrutura diferente dos edifícios que temos visto. É um exemplar da intitulada "Arquitetura de ferro", inspirada, por exemplo na Torre Eiffel, em Paris. A utilização do ferro trouxe um ar de leveza às construções que começaram a ter maiores áreas internas, sem a necessidade de tijolos ou pedras para as suportar. Este edifício funcionou até 2022 como mercado de peixe.

Introdução (EN) - This building has a different structure from the buildings we've seen before. It is an example of what is known as "iron architecture", inspired, for example, by the Eiffel Tower in Paris. The use of iron brought an air of lightness to buildings that began to have larger internal areas, without the need for bricks or stones to support them. This building functioned as a fish market until 2022.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Procurem no edifício a sua data de construção.

Questão (EN) - Look on the building for its date of construction.

Opção 1 (PT) - 1902

Opção 1 (EN) - 1902

*Opção 2 (PT) - 1904

Opção 2 (EN) - 1904

Opção 3 (PT) - 1908

Opção 3 (EN) - 1908

Opção 4 (PT) - 1910

Opção 4 (EN) - 1910

Feedback resposta correta (PT) - Bom olho! Este edifício teve a sua construção concluída em 1904. Desde então recebeu várias obras. Atualmente foi convertido em espaço noturno de diversão, aproveitando a sua abertura ao exterior e ao contexto da zona de animação noturna do centro de Aveiro, conhecida pelos mais jovens como "Praça". Vejam na foto como era este espaço anteriormente à construção deste mercado!

Feedback resposta correta (EN) - Good eye! This building was completed in 1904. Today it has been converted into a night-time entertainment space, taking advantage of its openness to the outside and the context of the night-time entertainment area in the centre of Aveiro, known to the younger generation as "Praça". Take a look at the photo of what this space looked like before the market was built!

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Feedback resposta errada (PT) - Oh! A resposta correta é 1904, data em que a sua construção foi concluída. Desde então recebeu várias obras. Atualmente foi convertido em espaço noturno de diversão, aproveitando a sua abertura ao exterior e ao contexto da zona de animação noturna do centro de Aveiro, conhecida pelos mais jovens como "Praça". Vejam na foto como era este espaço anteriormente à construção deste mercado!

Feedback resposta errada (EN) - The correct answer is 1904, when its construction was completed. Today it has been converted into a night-time entertainment space, taking advantage of its openness to the outside and the context of the night-time entertainment area in the centre of Aveiro, known to the younger generation as "Praça". Take a look at the photo of what this space looked like before the market was built!

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Questão nº2

Introdução (PT) - Observem o edifício com um "olhar Arte Nova"...

Introdução (EN) - Look at the building with an "Art Nouveau look"...

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Onde se conseguem identificar elementos estéticos da Arte Nova?

Questão (EN) - Where can you identify aesthetic elements of Art Nouveau?

*Opção 1 (PT) - Pilares e vigas, que têm linhas elegantes e naturais

Opção 1 (EN) - Pillars and beams, which have elegant, natural lines

Opção 2 (PT) - Gradeamento, que tem linhas rígidas

Opção 2 (EN) - Railing, which has rigid lines

Opção 3 (PT) - Cobertura, toda em metal escuro

Opção 3 (EN) - Roof, all in dark metal

Opção 4 (PT) - Não apresenta características Arte Nova

Opção 4 (EN) - It has no Art Nouveau features

Feedback resposta correta (PT) - Correto! Este edifício apresenta uma estética Arte Nova, que se pode observar nos pilares e vigas. Estes elementos estruturais foram produzidos com linhas elegantes e naturais, que se podem ver em todas as criações artísticas neste estilo.

Feedback resposta correta (EN) - Correct! This building has an Art Nouveau aesthetic, which can be seen in the pillars and beams. These structural elements were produced with elegant, natural lines, which can be seen in all artistic creations in this style.

Feedback resposta errada (PT) - Oh! Os pilares e vigas têm uma estética Arte Nova. Estes elementos estruturais apresentam linhas elegantes e naturais, que se podem ver em todas as criações artísticas neste estilo.

Feedback resposta errada (EN) - The pillars and beams have an Art Nouveau aesthetic. These structural elements have elegant, natural lines, which can be seen in all artistic creations in this style.

Questão nº3

Introdução (PT) - Neste mercado, como o nome indicado, vendia-se peixe. O comércio de peixe, a par do sal, das faianças e azulejaria eram motores económicos de Aveiro e da sua região. Hoje em dia, sabemos que o consumo descontrolado de peixe provoca a sua escassez, uma vez que estes não se reproduzem à mesma velocidade com que são pescados. No entanto, o peixe faz parte das tradições gastronómicas de Aveiro.

Introdução (EN) - This market, as the name suggests, sold fish. The fish trade, along with salt, earthenware and tiles, were the economic engines of Aveiro and its region. Nowadays, we know that the uncontrolled consumption of fish leads to its scarcity, since they don't reproduce at the same rate as they are caught. Nevertheless, fish is part of Aveiro's gastronomic traditions.

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Das várias opções, selecionem aquelas que melhor permitem o equilíbrio entre preservação da quantidade e consumo de peixe?

Questão (EN) - From the various options, choose the ones that best strike a balance between preserving the quantity and consumption of fish?

Opção 1 (PT) - Proibição do consumo de peixe

Opção 1 (EN) - Fish consumption ban

Opção 2 (PT) - Alteração de hábitos alimentares

Opção 2 (EN) - Changing eating habits

*Opção 3 (PT) - Planos de gestão global de pescas

Opção 3 (EN) - Global fisheries management plans

*Opção 4 (PT) - Produção de peixes em viveiros (aquacultura)

Opção 4 (EN) - Fish production in aquaculture farms

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! Conseguiram analisar e identificar possíveis soluções para este problema. Já existem, a nível mundial, várias instituições que procuram fazer uma gestão mundial das pescas, no entanto nem todos os países o respeitam. Hoje em dia, grande parte do peixe consumido é produzido através de aquacultura ou viveiros.

Feedback resposta correta (EN) - Well done! You have managed to analyse and identify possible solutions to this problem. At world level, there are already several institutions that endeavour to achieve global fisheries management, but not all countries respect this. Nowadays, most of the fish we eat is produced through aquaculture or farms.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Feedback resposta errada (PT) - Oh! As respostas correctas são "Planos globais de gestão das pescas" e "Produção de peixe em viveiro (aquacultura)". Já existem várias instituições em todo o mundo que estão a tentar alcançar uma gestão global das pescas, mas nem todos os países as cumprem. Atualmente, a maior parte do peixe que comemos é produzido através da aquicultura ou de explorações agrícolas.

Feedback resposta errada (EN) - Oh! The correct answers were "Global fisheries management plans" and "Farmed fish production (aquaculture)". There are already a number of institutions worldwide that are trying to achieve global fisheries management, but not all countries are complying with them. Nowadays, most of the fish we eat is produced through aquaculture or farms.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

8. Rua Tenente Resende - Pensão Ferro

Direções (PT) - Muito bem! Estamos quase a terminar. Procurem a Rua Tenente Resende. Esta rua é mesmo pitoresca! É uma rua típica de um centro histórico. Andem por ela até chegarem ao número 30 - "Pensão Ferro".

Direções (EN) - Well done! We're almost finished. Look for Rua Tenente Resende. This street is really picturesque! It's a typical street in a historic center. Walk along it until you reach number 30 - "Pensão Ferro".

Questão nº1

Introdução (PT) - O edifício da "Pensão Ferro" foi construído para ser uma serralharia e no andar superior, uma habitação privada. É um belo exemplo da estética Arte Nova. Observem a sua fachada, apesar das alterações, como o toldo em plástico, que impede que seja vista em todo o seu esplendor! Vejam se conseguem identificar a inscrição de duas palavras em pedra.

Introdução (EN) - The "Pensão Ferro" building was built to be a metalwork shop and on the upper floor, a private dwelling. It's a fine example of the Art Nouveau aesthetic. Look at its façade, despite the alterations, such as the plastic awning, which prevents it from being seen in all its splendour! See if you can spot the inscription of two words in stone.

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Que palavras identificaram?

Questão (EN) - What words did you identify?

Opção 1 (PT) - *Honor e Dolor*

Opção 1 (EN) - *Honor and Dolor*

Opção 2 (PT) - *Labor e Dolor*

Opção 2 (EN) - *Labor and Dolor*

*Opção 3 (PT) - *Honor e Labor*

Opção 3 (EN) - *Honor and Labor*

Opção 4 (PT) - *Labor e Rigor*

Opção 4 (EN) - *Labor and Rigor*

Feedback resposta correta (PT) - Certo! Estas duas palavras, que aqui nos surgem em latim têm os seguintes significados: *Honor* é honra, e *Labor* é trabalho. Quando associadas significam "trabalho de honra" ou "honra no trabalho", valorizando-se assim a importância de um trabalho bem feito e a importância de trabalhar bem. Estas mensagens eram comuns na Arte Nova, glorificando o trabalho artesanal, como aqui se fazia!

Feedback resposta correta (EN) - Right! These two words, which appear here in Latin, have the following meanings: *Honor* is honour, and *Labor* is work. When combined, they mean "work of honour" or "honour in work", thus valuing the importance of a job well done and the importance of working well. These messages were common in Art Nouveau, glorifying artisanal work, as they did here!

Feedback resposta errada (PT) - Oh! A resposta correta é *Honor e Labor*. Honra e trabalho, respetivamente. Quando associadas significam "trabalho de honra" ou "honra no trabalho", valorizando-se assim a importância de um trabalho bem feito e a importância de trabalhar bem. Estas mensagens eram comuns na Arte Nova, glorificando o trabalho artesanal, como aqui se fazia!

Feedback resposta errada (EN) - Oh! The correct answer is *Honour and Labour*. Honour and labour, respectively. When combined they mean "work of honour" or "honour in work", thus valuing the importance of a job well done and the importance of working well. These messages were common in Art Nouveau, glorifying artisanal labour, as was done here!

Questão nº2

Introdução (PT) - Continuem a observar os detalhes deste edifício com atenção!

Introdução (EN) - Keep looking closely at the details of this building!

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Que cereal aparece esculpido na cantaria (em pedra)?

Questão (EN) - What cereal is carved into the stonework?

Opção 1 (PT) - Quinoa

Opção 1 (EN) - Quinoa

*Opção 2 (PT) - Trigo

Opção 2 (EN) - Wheat

Opção 3 (PT) - Milho

Opção 3 (EN) - Maize

Opção 4 (PT) - Feijão

Opção 4 (EN) - Bean

Feedback resposta correta (PT) - Exatamente! O cereal que aparece esculpido neste e noutros edifícios Arte Nova é o trigo. Este cereal simboliza a abundância, prosperidade e união. Como tal, devia ser bom tê-lo esculpido em pedra para atrair negócios, não? E claro, o feijão não é um cereal, mas uma leguminosa.

Feedback resposta correta (EN) - Exactly! The cereal that appears sculpted on this and other Art Nouveau buildings is wheat. This grain symbolises abundance, prosperity and unity. As such, it would be nice to have it carved in stone to attract business, wouldn't it? And of course, beans are not a cereal, but a legume.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Recurso 2 (PT)

Recurso 2 (EN)

Feedback resposta errada (PT) - São espigas de trigo! Este cereal aparece esculpido neste e noutros edifícios Arte Nova. O trigo simboliza a abundância, prosperidade e união. Como tal, devia ser bom tê-lo esculpido em pedra para atrair negócios, não? E claro, o feijão não é um cereal, mas uma leguminosa.

Feedback resposta errada (EN) - They're ears of wheat! This cereal appears sculpted on this and other Art Nouveau

buildings. Wheat symbolises abundance, prosperity and unity. So it would be nice to have it carved in stone to attract business, wouldn't it? And of course, beans are not a cereal, but a legume.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Recurso 2 (PT)

Recurso 2 (EN)

Mensagem final (PT)

Muito bem! Voltámos até à Praça Melo Freitas! Este percurso está mesmo a terminar! Vamos ver quem ganhou? Depois de clicarem em "Continuar" façam um <i>print screen</i> dos resultados e não cliquem em mais nenhum botão! Entreguem o telemóvel ao adulto responsável! Espero que tenham gostado de descobrir mais sobre a Arte Nova e o seu valor para a Educação para a Sustentabilidade!

Mensagem final (EN)

Well done! Back to Praça Melo Freitas! This route is really coming to an end! Shall we see who won? After clicking on "Continue", take a <i>print screen</i> of the results and don't click on any other buttons! Give your mobile phone to the adult in charge! I hope you enjoyed discovering more about Art Nouveau and its value for Education for Sustainability!

Recursos multimédia da mensagem final (PT)

Recurso 1

PAN - Mr. Pinky.png

Recurso 2

Recursos multimédia da mensagem final (EN)

Recurso 1

PAN - Mr. Pinky.png

Recurso 2